

Análisis de factibilidad de una silla móvil para el cuidado del adulto mayor: Estudio de mercado preliminar.

Ing. C. Saldarriaga Cortes¹, MGA. A. Casique Guerrero², Dra. A.A. Alejos Gallardo³, Dr. J.P. González Farías⁴,

Tecnológico Nacional de México en Celaya
carolsaldarriagaing@gmail.com

Área de participación: Ingeniería administrativa.

Resumen

En la presente investigación se exponen los resultados preliminares del estudio de mercado cuyo objetivo es obtener información para conocer la viabilidad de la comercialización de una silla móvil para el cuidado del adulto mayor (AM) con total dependencia y personas con discapacidad (PCD), en el marco de un análisis de factibilidad en las condiciones socioeconómicas de Celaya, Gto (México) y Cali, Valle (Colombia). Se diseñó un cuestionario para determinar el nivel de aceptación por parte del personal médico y además se identificaron distintos centros geriátricos como fuente de información y posibles compradores del producto para analizar su capacidad de compra, obteniendo un resultado positivo. Este proyecto está apoyado en el proceso de análisis de los diferentes estudios de factibilidad propuestos por Baca Urbina [2016] y se pretende identificar el mercado potencial del producto, y llegar a determinar el impacto social, técnico, comercial, económico y ambiental.

Palabras claves: Adulto Mayor Dependiente, Mercado potencial, Factibilidad de un producto.

Abstract:

In the present investigation the preliminary results of the market study are exposed whose objective is to obtain information to know the viability of the commercialization of a mobile chair for the care of the elderly (AM) with total dependence and people with disabilities (PCD), in the framework of a feasibility analysis in the socioeconomic conditions of Celaya, Gto (Mexico) and Cali, Valle (Colombia). A questionnaire was designed to determine the level of acceptance by the medical staff and in addition different geriatric centers were identified as a source of information and possible buyers of the product to analyze their purchasing capacity, obtaining a positive result. This project is supported by the process of analyzing the different feasibility studies proposed by Baca Urbina [2016] and aims to identify the potential market of the product, and to determine the social, technical, commercial, economic and environmental impact.

Keywords: Dependent Senior Adult, Market study, Feasibility of a product.

Introducción

La silla móvil para el cuidado del adulto mayor fue desarrollada por la autora como tesis para obtener el grado de Ingeniera biomédica en el 2017, en la ciudad de Jamundí Valle del Cauca, Colombia, estudiando la condición de vida de los adultos mayores en situación de abandono, los cuales son parte de la fundación el Cottolengo del padre Ocampo. Allí se logró conocer las necesidades que requiere este segmento de la población, para poder diseñar y desarrollar este producto. En el 2018 se retomó el proyecto con la intención de llegar a definir un modelo de negocio.

El objetivo de esta investigación es verificar la posibilidad real de introducir el producto en un mercado determinado [Baca, 2016], la demanda potencial y el nivel de aceptación por parte de los expertos en salud siendo los resultados que se presentarán en este artículo, obtenidos por medio de un instrumento tipo

¹ Carol Saldarriaga Cortes, ingeniera biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente Cali –Colombia, estudiante de la Maestría en Gestión Administrativa del Tecnológico Nacional de México en Celaya. carolsaldarriagaing@gmail.com

² La Maestra Alicia Casique Guerrero es profesora de Capital humano en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. alicia.casique@itcelaya.edu.mx.

³ La Doctora Alicia Alma Alejos Gallardo es profesora de Administración en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. alma.alejos@itcelaya.edu.mx

⁴ El Doctor José Porfirio González Farías Coordinador de la maestría en Gestión Administrativa en el Tecnológico Nacional de México en Celaya.

encuesta, que se aplicó inicialmente al personal médico del ISSSTE y personas cuidadoras (directivos de centros geriátricos, gerontólogos, geriatras, médicos, enfermeras, cuidadores primarios) del adulto mayor de la ciudad de Celaya, Gto, continuando con el personal médico de distintas instituciones en Cali (Centro geriátrico San Miguel, Fundación el Cottolengo, Universidad Escuela del deporte, Universidad Santiago de Cali) y a 10 centros geriátricos de la ciudad, lugares que podrían directamente adquirir la silla.

Este dispositivo permite ajustar su altura al nivel de la superficie que desea transportarse, facilitando al cuidador el proceso de traslado, donde el movimiento es completamente horizontal y no vertical. Permite acostar totalmente a la persona con su sistema de recline de 90° a 180° grados. Así como también cuenta con un diseño ergonómico de fácil manejo, mejorando los procedimientos de rutina ya establecidos en los diferentes centros de atención del adulto mayor. Así como proporcionando mayor agilidad y disminución del tiempo requerido para llevar a cabo las actividades de cuidado, a las cuales se les puede agregar nuevos programas de movilización y rehabilitación obteniendo como ganancia una mejor calidad de vida [Saldarriaga,2017].

La demanda insatisfecha de sillas o productos para el cuidado del adulto mayor fue el motor de esta investigación, los productos existentes no satisfacen las necesidades y no sea adaptan al usuario causando insatisfacción, sub-uso de los productos y al final daños en la salud en las personas que interactúa con ellos para su cuidado.

De acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal de 2015, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México cuenta con 12.4 millones de personas de 60 y más años, lo cual representa el 10.4% de la población total. De acuerdo con las proyecciones de la población, realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2030 aumentará a 14.8%, lo que se traduce en un monto de 20.4 millones de personas adultas mayores. La mayor parte de la población adulta mayor mexicana, en específico el 88.1 por ciento, forma parte de un hogar familiar, el resto, 11.1 por ciento forman hogares uniparentales, los cuales enfrentan retos y limitaciones frente al deterioro inminente de la edad, resultando necesario la generación de redes sociales de apoyo y dispositivos de vanguardia para mejorar y cambiar la calidad de vida [INAPAM,2016].

Se estima que, de los 31.5 millones de hogares del país, en 6.1 millones vive al menos una persona con discapacidad (19 de cada 100). En 78% de ellos hay una persona con discapacidad, 47% son personas adultas mayores (60 años y más) [INEGI,2016]]. Lo cual demuestra que, efectivamente, hay un mercado bastante amplio. Por otro lado, el porcentaje de la población con limitación en la actividad por grupo de edad alcanza el 39%, siendo este el mayor, en el rango de edad de 60 a 84 años [INEGI, 2012].

En Colombia el panorama no es muy diferente, el país se está envejeciendo y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la población mayor de 60 años, pasó de 9 % hace 13 años a 13, 4 %, es decir un incremento cercano al 50% (Montaña,2019). Según el último reporte de prensa del Censo Nacional del 2018, se determinó que de las 48,258.494 personas censadas, 4'391.522 son personas mayores de 65 años y más, es decir el 9,1% de la población [DANE,2019].

Métodos

Se inició investigando el estado del arte, para continuar con el diseño y la importancia de su funcionalidad, tomando en cuenta a los profesionales de la salud y a los cuidadores de adultos mayores dependientes, lo que permitió desarrollar el prototipo, para llegar a verificar la posibilidad real de introducir este producto en el mercado, con base a su viabilidad. [Kotler & Armstrong,2008]

La naturaleza y uso de este producto dirige los estudios de mercado hacia la identificación de la ubicación de los compradores potenciales llámese nicho del mercado. Para determinar la demanda es necesario medir las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio. Como son el precio y el nivel de ingreso de la población [Bacca, 2016], Lo que permitirá comprobar la factibilidad de su comercialización.

Se realizaron entrevistas personales utilizando el cuestionario para la obtención de datos para su análisis, este método proporciona más información que ningún otro, se puede combinar con la observación y se

puedo utilizar material gráfico (ilustraciones) y prototipo a escala (ver figura 1) que permitieron al entrevistado captar mejor las ideas sobre el producto. [Fischer L.,2016].

Figura 1. Modelo a escala de la silla móvil.

El procedimiento para determinar la aplicación del instrumento consistió inicialmente en el diseño del cuestionario de manera muy específica para obtener información acerca de las características de la silla y la aceptación que tendría, al tener un segmento de mercado tan específico, el cual abarca profesionales de la salud, centros geriátricos, familias de pacientes que requieran apoyo para realizar procesos de traslado y movilización tanto AM como PCD, se buscó el espacio en entidades de salud y es así que inicialmente se aplicó el instrumento a personal médico del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, ISSSTE en Celaya Gto., una plática en sesión general el día 22 de junio de 2018 con el tema “El adulto mayor a través de la ingeniería biomédica”; adicionalmente en el “I Simposio de Gerontología y Geriatria en el ISSSTE”, el 18 de octubre de 2018. Durante este evento, se expuso el proyecto en un evento internacional con la ponencia “El adulto mayor a través de la Ingeniería Biomédica”; Así mismo se realizó la visita al centro geriátrico SINANKAY, el 26 de septiembre de 2018, con el propósito de conocer las instalaciones del centro y a la Directora Rosa Carvajal García Geriatria y Gerontóloga, exponiéndolo con apoyo del prototipo. De igual forma, se realizó la misma actividad con personal médico de diferentes instituciones en Cali que están a cargo de PCD Y AM dependientes y se realizaron 10 visitas a diferentes centros geriátricos privados para evaluar la capacidad de comprar y de aceptación del producto.

Resultados y Discusión.

Se presentan a través de gráficos los resultados del instrumento aplicado donde se obtuvo las características de aceptación de la silla de un total de 75 profesionales de la salud en México y 69 en Colombia. En la figura 2 se observa en porcentaje la profesión de la población encuestada. Donde el mayor porcentaje fue de enfermería.

Figura 2. ¿Cuál es su especialidad?

El instrumento arrojó las características fundamentales que el producto proporcionará al usuario final, donde el personal encuestado determinó que el producto debe evitar la generación de ampollas y llagas brindar comodidad y ser seguro al momento de utilizarlo (ver figura 3).

Figura 3. Selección de las tres características más importantes que debería cumplir la silla.

Determinación de la demanda

Segmentando la población de estudio, este producto está dirigido no solo a personas mayores dependientes y que estén al cuidado de otras personas o instituciones, sino también a otras de diferentes edades que tengan una movilidad nula y requieran un dispositivo de apoyo para que sean trasladadas a otros espacios y faciliten los procesos de atención como la alimentación, aseo y cambios posturales, esto debido al resultado del Instrumento donde aproximadamente el 53% de las personas encuestadas identifican diferentes usuarios aparte del AM y las condiciones de salud como paraplejas, escuelas de un EUC, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, entre otras, ver figura 4.

Figura 4. ¿Qué tipo de persona y en qué condiciones de salud podrán ser usuarios potenciales?

Se observa que la población encuestada no conoce un producto similar al expuesto, obteniendo respuestas equivalentes en los diferentes grupos (ver figura 5).

Figura 5. ¿Conoce el diseño de una silla similar al expuesto?

De igual forma se obtuvo una respuesta positiva frente a qué tan útil podría ser este producto ya que el 84% lo consideraron muy útil, un 13% la consideran útil y 3% una utilidad regular (ver figura 6.). En la escala tipo Liker 1 era poco útil y 5 era muy útil.

Figura 6. Donde 1 es poco útil y 5 es muy útil, ¿Qué tan útil considera esta silla?

En la figura 7, se muestra que el 63% de la población encuestada conoce a alguien que necesitaría este producto para dar un mejor cuidado a un adulto mayor dependiente, equivalente a 47 personas en México y 45 en Colombia, lo cual es un dato de la demanda inmediata que tendría el producto, considerando la respuesta de cada encuestado como representación de un adulto mayor o de un cuidador (usuarios o clientes potenciales).

Figura 7. ¿Conoce alguna persona que podría ser usuaria de este producto?

A los encuestados se les preguntó ¿cuál sería el valor promedio por el cual adquirirían la silla móvil? el cual respondieron en un 58% que pagarían entre \$6.000 y \$8.000 y el resto estuvieron oscilando como se observa en la figura 8, entre \$10.000 y \$12.000 pesos Mxn.

Figura 8. ¿Cuál sería el valor promedio por el cual adquirirían la silla móvil?

Resultados de las entrevistas en centros geriátricos en Cali.

Se identificaron 10 centros geriátricos de la ciudad con un perfil de alto nivel económico ligado su ubicación y estrato y de carácter privado, para la realizar entrevistas con sus directores, identificando su capacidad de atención y albergue, cuantos adultos mayores con la condición de dependencia total y su interés de compra del producto (ver tabla 1).

Tabla 1. Resultados de las entrevistas en centros geriátricos en Cali.

Nombre del hogar o Directora	Cantidad de pacientes	Cantidad de pacientes dependientes	1. Características de la silla	2. Características de la silla	3. Características de la silla
Gerontoluz	8	4	Evitar ampollas	Fácil limpieza	Económica
Casa hogar para la tercera edad	15	7	Brindar seguridad	Evitar ampollas	Mesa funcional
Las Camelias	6	2	Seguridad	Ajustarse al usuario	Económica
Hogar geriátrico el paraíso	12	6	Evitar ampollas	Ajustarse al usuario	Cambio de postura
Hogar experiencias maravillosas	25	10	Seguridad	Fácil de reparar	Mesa funcional
Abuelitos hogar geriátrico	15	5	Brindar seguridad	Evitar ampollas	Traslados
Hogar Geriátrico Bambita's House Cali II	10	3	Mesa funcional	Brindar seguridad	Traslados
HOGAR GERIATRICO ANITA	18	6	Traslados	Ajustarse al usuario	Cambio de postura
Hogar Geriátrico San Roque	20	7	Traslados	Mesa funcional	Cambio de postura
Hogar de Amor para el Adulto Mayor	10	1	Evitar ampollas	Fácil limpieza	Económica

Utilidad 1 a 5	Similar (si/no)	Cuanto pagaría por una silla móvil	Cuanto pagaría mensual por rentar una silla móvil	Capacidad de Compra
4	no	\$1'500.000	\$ 120.000	Alta
5	no	\$1'800.000	\$ 150.000	Alta
5	no	\$2'000.000	\$ 100.000	Baja
5	no	\$1'600.000	\$ 150.000	Alta
4	no	\$2'000.000	\$ 200.000	Nula
5	no	\$1'500.000	\$ 100.000	Baja
4	no	\$2'000.000	\$ 250.000	Nula
5	no	\$2'000.000	\$ 200.000	Alta
5	no	\$1'600.000	\$ 150.000	Baja
4	no	\$1'800.000	\$ 220.000	Alta

Es evidente la aceptación del producto por parte de los diez hogares geriátricos visitados, todos con una población de adultos mayores diferentes, estos hogares geriátricos están entre los centros de alto nivel social en la ciudad. En total la demanda de estos centros es de 51 sillas pero no todos tienen la capacidad de compra, como se muestra en la tabla algunos tienen capacidad alta que lo refieren con intención de equipar sus centros con la silla, lo de capacidad baja refiere a que tienen la intención y podrían equipar de a poco a poco sus instalaciones hasta llegar a proporcionar el servicio a todos sus AM dependientes, y la capacidad Nula, refiere a que no cuentan con la capacidad financiera y lo cual sería ofrecer a las familias de sus pacientes el producto y que la decisión de compra estuviera bajo su decisión. Precio promedio por el cual adquirirían el producto es de \$ 1'780.000 Pesos Colombianos, o para la opción de alquiler su presupuesto mensual promedio es de \$ 164.000 pesos colombianos.

Estos hogares determinaron que las características principales que debe garantizar la silla son: Brindar seguridad, Evitar ampollas y escaras y la posibilidad de ajustarse al usuario, de igual forma las personas entrevistadas aseguran la importancia de poder adaptarle la mesa para la alimentación ya que consideran bastante trabajoso esta actividad básica de la vida diaria.

Oferta existente de productos similares.

Luego de una revisión sobre la existencia de estos dispositivos se destacan como sustitutos de la silla las sillas neurológicas, reclinables, con ayudas sanitarias, para tratamiento de hemodiálisis y bariátricas, las camas hospitalarias manuales o eléctricas, Grúas de traslado, otras. Aunque estas referencias no tienen las características específicas que mejoran las condiciones y el manejo de adultos mayores con fragilidad extrema y con mínima actividad funcional. En la tabla 2, se puede ver el rango de precios aproximados de estos artículos, tanto de México como de Colombia.

Tabla 2. Precios de la oferta existente de productos sustitutos de la silla.

PRECIOS Aprox. PRODUCTOS SIMILARES.				
	MÉXICO	COLOMBIA	Ventajas	Desventajas
SILLAS DE RUEDAS				
BASICAS	\$1,854 - \$2,260	\$309.800 - 698.500	Fáciles de adquirir, Económicas, Universales.	No cuenta con sistema de ajustes de talla, no tiene sistema de recline, ni facilita el traslado a otras superficies.
NEUROLOGICAS	\$7,619 - \$9,350	\$1'320'000 - \$1'650.000		
TRASLADO	\$2,260 - \$3,295			
ACOLCHADAS	\$3,878 - \$4,254			
CAMAS				
ELECTRICAS	\$14,940 - \$20,787	\$2'100.000 - \$2'700.000	Comodidad para el paciente, seguridad y fácil manejo	Poco práctica, no se puede desplazar a otros lugares de forma sencilla.
MANUALES	\$10,588 - \$12,670	\$890.000 - \$ 1'700.000		
GRUAS DE TRASLADO				
ELECTRICAS	\$25,000 - \$36,000	\$5'528.000 - \$8'000.000	Se adapta para realizar traslados, soportan grandes toneladas	Solo tiene la función del traslado, difíciles de instalar y de operar, además son costosas.
MANUALES	\$14.000 - \$20.000	\$2,200.000 - \$3'000.00		
*Páginas referentes:	http://www.medicalstoremexico.com.mx , www.medicare.com.mx , www.allbiz.com , http://www.impormedical.com.co , Mercado libre México y Mercado libre Colombia.			
PRECIO DE VENTA DE LA SILLA MOVIL PARA AM	Pendiente de desarrollar los estudios técnicos y financieros	\$2'700.000	*Precio obtenido del desarrollo del estudio técnico y financiero bajo el contexto socio económico de Cali, Colombia	

Fuente: Elaboración propia.

Trabajo futuro

Como parte del trabajo futuro se pretende visitar centros geriátricos y tiendas donde se vendan productos similares en la ciudad de Celaya y alrededores, para ofrecer el producto como una solución a los problemas de salud que presenta el personal médico que cuida a los adultos mayores y continuar con los estudios técnicos y financieros, y así determinar la viabilidad administrativa, técnica y financiera para llegar a

desarrollar una propuesta de un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la fabricación de sillas móviles para el cuidado del adulto mayor o de personas con discapacidad para moverse, captando posibles inversionista para el proyecto.

Conclusiones

El desarrollo precisa de tiempo y de plan de acción para la recolección de datos y presenta continuos cambios y evoluciona en cada paso hace parte una investigación más amplia dentro de un análisis de factibilidad complementándose con el estudio técnico y financiero, este proyecto cuenta con un panorama doble ya que se evalúan las condiciones sociales y económicas de dos ciudades diferentes, donde se espera definir en cuál de las dos se podrán desarrollar el modelo de negocio beneficiará a una población denominada vulnerable como lo son los adultos mayores con un grado de dependencia total para realizar actividades de la vida diaria relacionada con el desplazamiento y traslados.

Se observa en la población encuestada un alto interés en que se desarrolle de forma satisfactoria este proyecto, con un total de 144 personas encuestadas 75 en México y 69 en Colombia con un perfil profesional de la salud, cuidadores del adulto mayor y familiares encuentran de gran beneficio para la población de adultos mayores, tener un producto pensado, diseñado y acondicionado para las necesidades que presentan en su diario vivir.

El proceso de comercialización de la silla, según la información arrojada por el estudio es factible, además de que se podrá complementar el estudio no solo para la venta del dispositivo sino también la opción de renta, como estrategia para maximizar las posibilidades de uso del producto ya que según las intenciones de compra por parte de los hogares es alta pero el precio del prototipo es mayor al precio que estarían dispuestos a pagar, aunque cabe aclarar que la producción en serie reduciría hasta en un 40% los costos de producción y así mismo el precio.

Este proyecto contribuye a generar conciencia de cómo siempre se podrá contar con artículos que disminuyan la vulnerabilidad de esta población, también crear oportunidades para el sector de manufactura y de servicios que beneficiarían con creación de nuevos empleos.

Referencias

1. Baca Urbina, G. (2016). Evaluación de proyectos Edición 6, México: Mc Graw Hill.
2. Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] (2019). Comunicado de prensa: Censo nacional de población y vivienda, 2018. Recuperado de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018>.
3. Fischer, L. (2016). Introducción a la investigación de mercados. Edición 4, México: Mc Graw Hill.
4. INAPAM (2016). Estadísticas sobre adultos mayores en México. Recuperado de <https://www.gob.mx/inapam/galerias/estadisticas-sobre-adultos-mayores-en-mexico>.
5. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], (2016). La discapacidad en México, datos al 2014. Recuperado de http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_
6. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], (2012). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
7. Karl Ulrich, S. E. (2004). *Diseño y desarrollo de productos*. México: McGraw-Hill.
8. Kotler, P. and Armstrong, G. (2008). Fundamentos de Marketing. Edición 8, México: Pearson Prentice hall.
9. Medicare (2016). Silla de hemodiálisis. Recuperado de www.medicare.com.mx.
10. Montoña Sánchez, Y. (2019). La población mayor de 60 años incremento un 50%. CARACOL radio. Disponible en: https://caracol.com.co/radio/2019/05/02/nacional/1556822724_828109.html.
11. Morales, A. C.; & Morales, J. A. (2009). Proyectos de inversión, evaluación y formulación. México: Mc Graw Hill.
12. Ortopediamimas. (2016). Sillón geriátrico Alesia. Recuperado de <https://www.ortopediamimas.com/camas-y-mobiliario/sillones-con-ruedas/4453-sillon-geriatrico-alesia.html> serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf.
13. Saldarriaga, C. (2017). Diseño de silla móvil para adulto mayor con dificultad grave y/o completa en traslados y movilizaciones de la fundación el Cottolengo del padre Ocampo. Tesis de licenciatura. Facultad de ingeniería, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia.